
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 903-03: 903.21
DOI 10.5281/zenodo.7882734

НАУЧНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ ДОБЫВАНИЯ ОГНЯ В ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЯХ СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ РОССИИ

SCIENTIFIC AND EXPERIMENTAL RECONSTRUCTION OF FIRE-MAKING TECHNOLOGY IN THE NATURAL CONDITIONS OF CENTRAL RUSSIA

КУЛИКОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИСЛАВОВИЧ,

*доктор технических наук, профессор,
Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго
Орджоникидзе.*

KULIKOV VLADIMIR VLADISLAVOVICH,

*doctor of engineering sciences, professor,
Sergo Ordzhonikidze Russian State University for Geological Prospecting.*

В статье рассмотрены наиболее простые и эффективные способы добывания огня за счёт механических усилий человека, направленных на нагрев воздуха при его сжатии, высечение искры при нанесении удара и нагрев поверхностей за счёт преодоления сил трения. Сделан вывод о недостаточности имеющихся исторических сведений и материальных археологических находок для однозначного доказательного вывода о существовавших технологиях добывания огня. Представлены результаты научно-экспериментальной реконструкции наиболее эффективной технологии добывания огня деревянными огневыми приборами для природных условий средней полосы России, позволяющие наметить направления дальнейших исследований в данной области.

The article considers the simplest and most effective ways of fire-making by means of mechanical human efforts aimed at heating air by compressing it, striking a spark when striking and heating surfaces by overcoming frictional forces. The paper concludes that the available historical data and tangible archaeological finds are insufficient to make an unequivocal evidentiary conclusion about the existing fire-making technologies. The results of a scientific and experimental reconstruction of the most effective technology for fire-making with fire sticks for the natural conditions of central Russia are presented, making it possible to outline directions for further research in this area.

Ключевые слова: *деревянные огневые приборы, добывание огня, реконструкция, кремь, кресало, экспериментальная археология, технология добывания огня.*

Key words: *fire sticks, fire-making, reconstruction, flint, fire steel, experimental archaeology, fire-making technology.*

Описанию огневых приборов, изучению технологий добывания огня по данным археологических изысканий посвящены научные труды многих исследователей, работавших как в прошлом веке, так и в настоящее время [2; 3, с. 80-88; 4; 6; 10-15; 17; 18; 20]. Многие из них посвятили свои труды вопросам научно-экспериментальной реконструкции утраченных технологий добывания огня [5; 9, с. 123-126; 15, с. 13-15; 16, с. 174-181]. Далеко не на все вопросы удалось получить ответы исследователям: вопрос реконструкции технологий добывания огня, несомненно, является актуальным направлением дальнейших научных исследований.

Одна из первых задач, возникающих при реконструкции технологий добывания огня – задача научной терминологии, определений и понятий. Восполним некоторые из терминологических пробелов, приняв следующие определения:

1. Технология добывания огня – обобщающее понятие, включающее в себя как технические средства (технические приспособления, инструменты – части огневого прибора), служащие для добывания огня, так и методику эффективной работы с ними для достижения конечной цели.

2. Реконструкция технологии добывания огня – действия человека, целевым образом направленные на восстановление утраченной (полностью или частично) технологии с целью доказательного установления функционала обнаруженных в ходе археологических изысканий материальных находок, относящихся к огневым приборам и обоснованного обозначения путей дальнейших научных исследований и поисков.

3. Огниво, или огневой прибор – технологическое устройство (приспособление) любой конструкции и любого принципа работы, служащее для добывания огня с помощью примитивных технологий.

4. Кремьень – одна из частей (в общем случае – различного материального состава) огневого прибора, представляющая собой, например, криптокристаллическую разновидность (халцедон) природного минерала кварца SiO_2 , при нанесении удара по которому ударником различного вещественного состава (камень, кость и рог животных, твёрдая древесина и др.) легко образующая острую твёрдую кромку, служащую для высечения искры при ударе путём соскабливания (срезания) мелких стружек с поверхности кресала. Вместо минерала кремня (другими словами, халцедона, «загрязнённого» примесями) могут быть использованы другие кварцевые минералы и горные породы, способные (а также не способные) образовывать острую твёрдую кромку при касательном ударе (поликристаллический кварц, кристаллы кварца: горный хрусталь, дымчатый кварц, морион, аметист; опал $\text{SiO}_2 \cdot n\text{H}_2\text{O}$; яшма; кремнистый сланец; роговик; гелиотроп; халцедон и его разновидности: агат, сердолик, оникс, сардоникс; кварцит; песчаники др.), аморфные природные тела – вулканические стёкла (обсидиан), легко образующие острую твёрдую кромку при нанесении касательного удара, а также природные рудные минералы (не образующие острую твёрдую кромку): пирит FeS_2 , халькопирит CuFeS_2 , марказит FeS_2 , сфалерит ZnS и др. Таким образом, термин «кремьень» в конструкции огневого прибора может использоваться как в расширенном значении (по целевому назначению – либо эквивалент лезвия ножа различного вещественного состава, служащий для срезания мелких стружек с поверхности кресала (также различного состава) с целью образования искр, либо природное тело без острой твёрдой кромки, которым наносится касательный (скользящий, чиркающий) удар по поверхности кресала для соскабливания трением мелких частиц последнего), так и в локальном значении (минерал кремьень, разновидность халцедона, образующий острую твёрдую кромку, по назначению – эквивалент лезвия ножа). При высекании огня ударами двух камней (кварцевых минералов и горных пород, рудных минералов, вулканических стёкол) один из них выполняет роль кремья в расширенном значении, а другой – кресала, например, кремнёвое кресало (или кресальный кремьень) при нанесении по нему удара кремнем (в локальном значении слова) [15, с. 14; 18, с. 394-398].

5. Кресало – одна из частей огневого прибора(в общем случае – различного материального состава), представляющая собой, например, стальную пластину (стальное кресало), имеющую насыщенную углеродом рабочую кромку, с поверхности которой при ударе острой кромкой кремня соскабливаются (срезаются) мелкие стружки, углерод в составе которых при контакте с окислителем (кислородом в составе воздуха) образует искры, способные воспламенить трут. В качестве кресала могут выступать кварцевые минералы и горные породы, рудные минералы, вулканические стёкла, с поверхности которых кремнем (в расширенном значении) срезаются или соскабливаются трением (при скользящем, чиркающем ударе) мелкие частицы.

6. Деревянный огневой прибор – огневой прибор, основные рабочие детали которого, находящиеся в непосредственном контакте, перемещаемые друг относительно друга в условиях преодоления сил трения, выполнены из древесины.

7. Огневое сверло – деталь деревянного огневой прибора, выполненная в виде деревянного стержня, служащего для «высверливания» (условно, по аналогии с изготовлением отверстий сверлением) мелких стружек (опилок), нагреваемых за счёт преодоления сил трения, из другой части огневой прибора, в которой «высверливают» лунку при вращении огневой сверла вокруг своей оси и прижатии его рабочей торцевой поверхности к «расверливаемой» части прибора.

8. Пневматическое огниво – огниво, принцип работы которого основан на быстром (близком к адиабатному термодинамическому процессу) сжатию перемещаемым поршнем ограниченного объёма воздуха в цилиндре, приводящем к значительному повышению температуры воздуха и воспламенению трута.

9. Трут – одна из частей огневой прибора, представляющая собой материал, способный сравнительно легко воспламениться (от высекаемой искры, нагрева трением, нагрева сжатым воздухом) и тлеть до полного превращения в пепел, не затухая и не образуя открытого пламени. Трут может использоваться в виде крупного кускового материала, отдельных кусочков, полосок (пластинок), мелких частиц (порошка) и др. Для наиболее эффективного воспламенения от искры, трут можно преобразовать из материала, имеющего непрерывную связную структуру, в материал, имеющий мелкодисперсную слабо связную структуру: волокнистую (ватообразную), либо мелкодисперсную (порошковую) структуру.

10. Растопка первичная (материал для разжигания огня первичный) – горючий материал, сравнительно легко воспламеняющийся от тлеющего трута, горящий открытым пламенем и служащий для воспламенения материала вторичной растопки.

11. Растопка вторичная (материал для разжигания огня вторичный) – горючий материал, практически не способный воспламениться (или с трудом воспламеняющийся) от тлеющего трута, но сравнительно легко воспламеняющийся от открытого пламени первичной растопки (зажжённой от тлеющего трута) и служащий для воспламенения горючего материала, подготовленного для костра (например, дров).

Вначале кратко рассмотрим базовые принципы добывания огня, лежащие в основе хорошо известных простейших механических технологий его получения путём совершения человеком механической работы в следующих направлениях.

1. Совершение механической работы по объёмной деформации (сжатию поршнем) воздуха в цилиндре, вызывающее нагрев воздуха.

2. Совершение механической работы по соскабливанию (срезанию) кремнем с поверхности кресала(при ударе) воспламеняемых в воздухе мелких стружек.

3. Совершение механической работы по преодолению силы трения, возникающей при относительном перемещении контактирующих между собой деревянных частей огневой прибора.

Из трёх указанных выше направлений совершения механической работы следуют вытекающие из них и соответствующие им три базовых принципа добывания огня:

1. Нагрев и воспламенение трута сжимаемым воздухом.

Данный принцип реализован [2, с. 34; 4; 15, с. 8] в пневматическом огниве, состоящем из корпуса, поршня и трута. Как отмечено в [2, с. 34], пневматические огнива применялись для добывания огня в Западной Европе и Юго-Восточной Азии [2, с. 34; 3, с. 80-88]. Добывание огня с помощью пневматического огнива заключается в быстром сжатии воздуха поршнем, как следствие – воспламенении кусочка трута, а затем – быстром (для предупреждения погасания тлеющего трута в малом объёме воздуха рабочей камеры) извлечении поршня с трутом для дальнейших действий по разжиганию огня.

Для получения как можно более высокой температуры при сжатии воздуха сам процесс должен быть как можно более быстрым. Процесс сжатия можно принять обратимым адиабатным термодинамическим процессом:

$$T_2 / T_1 = (P_2 / P_1)^{(k-1)/k}, \quad (1)$$

где T_1 , T_2 – начальное (до сжатия) и конечное (сразу после сжатия) значения абсолютной температуры воздуха в рабочей камере пневматического огнива соответственно; P_1 , P_2 – начальное (до сжатия) и конечное (сразу после сжатия) значения абсолютного давления воздуха в рабочей камере пневматического огнива соответственно; k – показатель адиабаты для воздуха, $k \approx 1,4$.

$$P_2 = N / f = 4 \cdot N / (\pi \cdot d^2), \quad (2)$$

где N – сила, прикладываемая к поршню при сжатии воздуха; f – площадь поперечного сечения внутренней части цилиндра; d – внутренний диаметр цилиндра.

$$L_1 / L_2 = (T_2 / T_1)^{1/(k-1)}, \quad (3)$$

где L_1 , L_2 – длина внутренней полости цилиндра пневматического огнива и длина рабочей камеры соответственно.

Рассмотрим пример использования уравнений (1) – (3) с целью научной реконструкции пневматического огнива и аналитической проверки его работы в следующих условиях: $t_1 = 20^\circ\text{C}$; $P_1 = 1 \text{ ат} \approx 10^5 \text{ Па}$; $d = 15 \text{ мм} = 0,015 \text{ м}$; $N \approx 200 \text{ Н}$; $L_2 = 10 \text{ мм} = 0,01 \text{ м}$.

Результаты вычислений: $T_1 = 293,15 \text{ К}$; $P_2 \approx 11,32 \cdot 10^5 \text{ Па} \approx 11,32 \text{ ат}$; $T_2 \approx 586,37 \text{ К}$; $t_2 \approx 313^\circ\text{C}$; $L_1 \approx 0,0566 \text{ м} \approx 60 \text{ мм}$.

Таким образом, при длине цилиндрической камеры пневматического огнива $L_1 \geq 60 \text{ мм}$ и усилии, приложенном к поршню $N \geq 200 \text{ Н}$, температура сжатого воздуха достигнет значения $t_2 \geq 313^\circ\text{C}$, достаточного для воспламенения трута [16, с. 178].

2. Высекание (ударом) искр, воспламеняющих трут.

Данный принцип является, по-видимому, одним из наиболее изученных [1; 2, с. 35-37; 3, с. 80-88; 4; 6; 9, с. 123-126; 13, с. 305-306; 14; 15, с. 9-15; 16, с. 175-176; 17; 18; 20], он дошёл до наших времён практически в неизменном виде и даже, в отдельных случаях, применяется (хотя и крайне редко) в настоящее время. Достаточно эффективными для добывания огня являются пары: кремний (в локальном значении) и стальное кресало, кремний (в локальном значении) и пирит (кресало), пирит (кремний в расширенном значении) и пирит (кресало) и др.

3. Нагрев контактирующих деревянных поверхностей трением при вращении («высверливание»), сопровождаемый образованием, нагревом, воспламенением и тлением порошкообразного трута.

Принцип добывания огня вращением огневого сверла достаточно хорошо изучен, многократно исследовался в ходе экспериментальных реконструкций [2, с. 17-29; 3, с. 80-88; 4; 9, с. 123-126; 10-13; 16, с. 177-181]. Данный принцип реализуется при вращении огневого сверла и передаче осевого усилия на сверло следующими способами:

а) вращением и передачей осевого усилия ладонями рук;

б) вращением с помощью обвитой вокруг сверла тетивы (шнура) лучка при возвратно-поступательном движении последнего и передачей осевого усилия прижатием верхнего торца огневого сверла через опору вращения;

в) вращением и передачей осевого усилия по принципу работы инерционной дрели: симметричный груз, насаженный на огневое сверло, обеспечивает инерционные вращательные свойства, а натяжение шнура, навиваемого на огневое сверло при вращении, передаёт осевое усилие и обеспечивает переменное по направлению вращение.

С целью научно-экспериментальной реконструкции технологии добывания огня в природных условиях средней полосы России примем (сформулируем) рабочую гипотезу (предположение): при всём разнообразии описанных в научной литературе способов одной из наиболее вероятных технологий добывания огня (подтверждённых на сегодняшний день или нет соответствующими археологическими находками), применявшихся в прошлые исторические времена, является наиболее простой и эффективной для достижения цели, наиболее доступной по имеющимся в окружающей природной среде (в условиях проживания) материалам, сравнительно несложно реализуемая, не требующая сложных многошаговых операций, существенных затрат времени и квалификации для изготовления деталей огнива, требующая минимальных людских ресурсов, физических затрат и времени для добывания огня.

Из обозначенных выше трёх базовых принципов добывания огня принятой рабочей гипотезе отвечает только один: нагрев контактирующих деревянных поверхностей трением при вращении («высверливание»). Главным недостатком добывания огня вращением и передачей осевого усилия ладонями рук является необходимость перехвата перемещающихся вниз вдоль огневого сверла ладоней при передаче осевой нагрузки на сверло.

Вращение и передача осевого усилия по принципу работы инерционной дрели вызывает необходимость изготовления симметричного груза для насаживания на огневое сверло и планки, обеспечивающей натяжение шнура в процессе наматывания-разматывания на огневое сверло, передачу через шнур осевого усилия и переменное по направлению вращение.

Применение технологии добывания огня с использованием лучка также имеет существенные недостатки:

1. Вследствие передачи вращения на (заторможенное усилием прижатия сверху верхней опорой вращения и снизу – поверхностью трения) огневое сверло за счёт силы трения нескольких витков (постоянно находящегося в процессе наматывания-разматывания) тетивы (шнура) лучка о поверхность сверла, шнур должен быть очень гибким, износостойким, с высокими значениями показателя прочности на разрыв. Среди природных материалов такими свойствами обладает шнур, изготовленный из скрученных между собой сухожилий или скрученной полоски шкуры животного, но не из лубяных волокон коры или корней деревьев.

2. Лучковый способ добывания огня требует изготовления (помимо огневого сверла) как самого лучка, так и верхней опоры вращения, а также «расверливаемой» части деревянного огнива.

Для изготовления трута, согласно литературным источникам [3, с. 80-88], очень часто применялось плодовое тело древесного гриба *Fomes fomentarius* (трутовик настоящий [7, с. 136]). Использование трутовика имеет существенные недостатки, связанные с необходимостью

стью многошагового приготовления трута. Полностью лишён недостатков трутовика настоящего, наверное, лучший в природных условиях средней полосы России материал для трута – древесный гриб *Inonotus obliquus* (инонотус скошенный, или трутовик скошенный [7, с. 145]). Плодовое тело (склероций) стерильной формы гриба, растущего на стволах деревьев рода *Betula* (*B. Pendula* – берёза повислая, *B. Pubescens* – берёза пушистая) и других родов лиственных пород (например, рода *Alnus* – ольха), называют чагой, или чёрным берёзовым грибом. Отсюда вытекает естественное предположение о потенциальной эффективности использования чаги в качестве «рассверливаемого» материала. Рассмотрим реконструкцию технологии добывания огня, отвечающую принятой рабочей гипотезе.

Реконструируемый огневой прибор имеет в своём составе деревянное огневое сверло, шнур из естественных материалов и «рассверливаемый» трут – плодовое тело сухой чаги. Концы шнура из естественных материалов (корни ели, кора) связываются между собой, образуя окружность. Середина сложенного вдвое шнура заправляется (укладывается) в радиальное углубление (вырез, канавку), выполненное на верхней торцевой поверхности вертикально расположенного огневого сверла, т.е. на торце хвостовика последнего (по аналогии с тетивой, заправленной при натяжении лука в вырез хвостовика стрелы). Вместо углубления шнур можно заправить в развилку (V-образный профиль), образованную оставленным в верхней части сверла сучком и самим сверлом. В свисающие с двух противоположных сторон огневого сверла петли, образованные сложенным вдвое шнуром, заводят большие пальцы обеих ладоней, удерживающих и вращающих сверло в вертикальном положении. При этом усилие в каждой ветви петли в два раза меньше, чем сила натяжения петли. Длина петля шнура должна быть такой, чтобы нижние части ладоней, передающие вращение на огневое сверло, были расположены ниже середины сверла. Осевое усилие, передаваемое большими пальцами на петли шнура, натягивает последний, тем самым фиксируя центральную часть сложенного вдвое шнура в вырезе хвостовика огневого сверла, далее – через тело сверла передаётся к рабочей его части и поверхности лунки, образуемой в чаге. Это осевое усилие обеспечивает надёжное регулируемое прижатие торцевой поверхности рабочей части огневого сверла к поверхности лунки. Описанная схема непрерывного прижатия вращающегося огневого сверла к чаге через сложенный вдвое шнур, является наиболее рациональной и эффективной (в сравнении с другими известными способами получения огня с помощью деревянных огневых приборов).

Для изготовления шнура из естественных материалов могут использоваться лубяные волокна коры некоторых видов деревьев таких родов как *Salix* (ива), *Tilia* (липа), *Corylus* (лещина, или орешник), *Pinus* (сосна), что подтверждается археологическими находками [19]. Также для изготовления шнура могут использоваться влажные тонкие поверхностные корни хвойных деревьев родов *Picea* (ель), *Pinus* (сосна) и др. Сверло изготавливают из очищенной от коры древесины прямолинейной высушенной ветви дерева (ветви засохшего на корню дерева), имеющего мягкую древесину (родов *Alnus* (ольха), *Salix* (ива), *Populus* (тополь), *Viburnum* (калина), *Sambucus* (бузина) и др.). Ориентировочная длина огневого сверла 450 – 500 мм, средний диаметр 10 – 15 мм. Чем больше диаметр сверла, тем больше необходимое для воспламенения трута осевое усилие прижатия сверла. Торец рабочей части огневого сверла, которым и производится «сверление», немного округляется в виде уплощенного полушария. Процесс добывания огня занимает около 1 минуты.

Основные выводы.

1. Описания фактов использования в качестве прибора для добывания огня в средней полосе России пневматического огнива в научной литературе обнаружить не удалось, однако, учитывая применение данного огнива в Западной Европе [2, с. 34] и существовавшие торговые связи, можно предположить наличие потенциальных оснований для будущих археологических находок на территории России.

2. Экспериментально установлено, что в природных условиях средней полосы России наиболее подходящим материалом для использования в качестве трута при любом механическом способе добывания огня (сжатием воздуха, высеканием искр, трением) является плодородное тело высохшей чаги: чага имеет широкое распространение в лесной зоне, изготовление трута из чаги не требует никаких дополнительных технологических процедур (сухая чага – и есть готовый трут). Можно предположить обнаружение чаги как компонента огневого прибора в ходе будущих изысканий.

3. Экспериментально установлено, что среди известных технологий добывания огня деревянным огневым прибором наиболее доступной, удобной и простой в реализации, требующей минимальных (по физическим нагрузкам и времени) трудозатрат одного человека, является та технология, при использовании которой придание огневому сверлу непрерывного вращательного движения (переменного по направлению) осуществляется ладонями рук, а прижатие сверла к «рассверливаемому» материалу трута (чаге) осуществляется путём регулируемого осевого (вдоль сверла) натяжения (большими пальцами рук) петель, образованных связанным и сложенным вдвое шнуром, перекинутым через верхний торец (или развилку) сверла. Возможное использование описанной технологии в прошедшие исторические времена требует подтверждения материалами археологических находок.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Андреев М.С. О первоначальном способе добывания огня в Средней Азии и в сопредельных с нею странах // Труды Таджикского филиала Акад. наук СССР. Т. XXIX. Сталинабад, 1951. С. 75-87.
2. Анучин Д. Н. Открытие огня и способы его добывания. Изд. 2-е. М.-Л.: Государственное изд-во, 1923. 41 с.
3. Борисковский П.И. Древнейшее прошлое человечества. Изд. 2-е, перераб. и доп. Л.: Наука, Ленинградское отд., 1979. 240 с.
4. Борисковский П.И. Освоение огня // Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института материальной культуры. М.-Л.: Изд-во Акад. наук СССР, 1940. Вып. 6. С. 47-51.
5. Волков П.В. Опыт эксперимента в археологии. СПб: Нестор-История, 2013. 416 с.
6. Воробей И.Е., Хаховская Л.Н., Митько А.О. Корякские огневые приборы ударного действия // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология. 2013. Т. 12. Вып. 7: Археология и этнография. С. 246-264.
7. Гарибова Л.В., Сидорова И.И. Грибы. Энциклопедия природы России: справочное издание. М.: АБФ, 1997. 352 с.
8. Куликов В.В. Физические основы диагностики плотности твёрдых тел при взвешивании в жидкой и сыпучей средах // Наукосфера. 2023. №2(1). С. 222-228. DOI 10.5281/zenodo.7627579.
9. Малинова Р., Малина Я. Прыжок в прошлое. Эксперимент раскрывает тайны древних эпох. М.: Мысль, 1988. 271 с.
10. Митько А.О. Деревянные огневые приборы в погребальных памятниках народов Сибири и Центральной Азии // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология. 2006. Т. 5. Вып. 3: Археология и этнография. С. 110-127.
11. Митько А.О. Деревянные огневые приборы из Восточно-Туркестанской коллекции А. Стейна // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология. 2010. Т. 9. Вып. 3: Археология и этнография. С. 133-138.
12. Митько А.О. Деревянные огневые приборы из средневековых курганов могильника Зумудк (Западный Памир) // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология. 2011. Т. 10. Вып. 5: Археология и этнография. С. 241-246.
13. Митько А.О. Способы получения огня на Алеутских островах во второй половине XIX века // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология. 2012. Т. 11. Вып. 7: Археология и этнография. С. 301-308.

14. Поршнева Б.Ф. Новые данные о высекании огня / Институт этнографии. Краткие сообщения. Л.: Изд-во Акад. наук СССР, 1955. Вып. XXIII. С. 59-67.
15. Поршнева Б.Ф. О древнейшем способе получения огня // Советская этнография. 1955. №1. С. 7-28.
16. Семенов С.А. Развитие техники в каменном веке. Л.: Наука, Ленинградское отд., 1968. 363 с.
17. Сериков Ю.Б. К вопросу об орудиях для высекания огня // Петербургская трасологическая школа и изучение древних культур Евразии. В честь юбилея Г.Ф. Коробковой / Институт истории материальной культуры Российской академии наук. С-Пб, 2003. С. 254-263.
18. Сериков Ю.Б. Орудия для добывания огня в древности / Верхнедонской археологический сборник: сб. статей. Вып. 11; отв. ред.: А.А. Бессуднов, Е.Ю. Захарова. Липецк, 2019. С. 392-399.
19. Hardy B.L., Moncel M.-H., Kerfant C., Lebon M., Bellot-Gurlet L., Melard N. Direct evidence of Neanderthal fibre technology and its cognitive and behavioral implications // Scientific Reports. Published. 2020. №10. Pp. 4889. DOI 10.1038/s41598-020-61839-w.
20. Sorensen A.C., Claud E., Soressi M. Neandertal fire-making technology inferred from microwear analysis // Scientific Reports. 2018. №8. Pp. 10065. DOI 10.1038/s41598-018-28342-9.

© Куликов В.В., 2023.